

SMART SHAHARLAR: RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY O'SISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika institute

“Informatika va uni o'qitish metodikasi” mudiri, ilmiy rahbar

XUKUMOVA DURDONA AKMAL QIZI

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va

Informatika yo'nalishi 1-23 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504245>

Annotatsiya. Maqolada aqlli infratuzilmaning shaharlar konsultatsiyasidagi ahamiyatini va uning iqtisodiy o'sishiga ta'sirini tahlil qiladi. Raqamli texnologiyalar, IoT (Internet of Things), big data, sun'iy intellekt kabi qurilmalarning shahar tizimlarini boshqarishga ta'sir qilish natijasida hosil bo'ladigan resurslarni samarali boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va aholi turmush sifatini nazorat qilish o'rganiladi. iqtisodiy, iqtisodiy o'sishni kompyuterda infratuzilmaning hissasi muhim

Kalit so'z: axborot texnologiyalari, Internet, yuqori texnologiyali xizmatlar, elektron tijorat, elektron ommaviy axborot vositalari.

Kirish

Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish shaharlarni ishlab chiqarish tizimlarini ta'minlash bo'ldi. "Smart shahar" atamasi o'z energiya energiya, transport, sog' quvvat saqlash, ta'lim kabi sohalarda mahsulotlardan orqali shaharlarni yanada qulay, xavfsiz va samarali qiladi. Ushshn konstitutsiyaviy hayot sifatini yaxshilashni, balki iqtisodiy o'sishni tezlashtirishni ham maqs

Sifatida

1. Raqamli infratuzilmaning smart shaharlardagi roli

Raqamli infratuzilma aqlli shaharlarning asosiy komponentidir. mahsulotlarga nisbatan alohida ajratib ko'rsatish

Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'umotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat, hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig'indisidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. Birinchi marta 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “Raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritgan bo'lsa, hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha kasb egalari qo'llamoqda. Raqamlashtirish jahon iqtisodiyotining o'sishiga olib keladi, masalan, nufuzli McKinsey Global Institute konsalting kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, eng yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish 2025 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishiga olib keladi. Butun dunyo bo'ylab. 3-6 trillion dollarni tashkil etadi Kompaniyaning hisob-kitoblariga ko'ra, 12 turdagi yuqori texnologiya (mobil Internet, ilg'or robototexnika, bulutli texnologiya, qayta tiklanadigan energiya, Internet of Things (IoT) ma'lumotlari) bu o'sishga hissa qo'shadi. simsiz uzatish, harakatchanlik va sun'iy intellekt va boshqalar). Ayni paytda butun dunyo bo'ylab yirik kompaniyalar raqamlashtirish haqiqatidan xabardor va bulutli

texnologiyalar va tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalarga ega. Raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish iste'molchilar, davlat, umuman, jamiyat uchun katta imkoniyatlar ochib beradi. Raqamli iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dunyoning yetakchi davlatlari qatorida Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya bor. Bu mamlakatlar raqamlashtirish va yuqori texnologiyalarni shakllantirish sohasida salmoqli tashabbuslar bilan chiqdi. Misol uchun, Singapur 2014-yilda o'zining "Aqlli millat" konsepsiyasini asoslab berdi va korxonalarini yuqoridagi konsepsiyani amalga oshirishga taklif qildi. "Aqlli xalq" konsepsiyasi – aholining kundalik hayotiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan davlatning ishbilarmonlik ruhi. Ushbu konsepsiyani amalga oshirishda nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik va o'rta biznes ham ishtirok etdi. Smart texnologiyalar yordamida hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, aqlli energiya tizimlari uglerod ustida ishlash. Yuklab, shaharni kuchaytiruvchi nazorat tizimlari harakat qilmoqda, bu esa ijtimoiy barqarorlikni

Smart shaharlar zamonaviy energiya yordamida shaharlarning boshqaruv tizimlarini samarali va qulay qilish uchun ishlab chiqarish rejalashtirishdir. Ularning asosiy maqsadlarini samarali boshqarish, shaxsiy hayotini yaxshilash va iqtisodiy o'zlashtirishdan iborat. foyda smart shaharlarning texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan kengroq

Smart shahar iqtisodiyotining strategiyasi

1. IoT (narsalar interneti)

IoT vaqt texnologiyalari shahar infratuzilmasining barcha qismlarini birlashtirish va ma'lumotlarni real rejimda yig'ish qiladi:

- **Shahar infratuzilmasi monitoringi**
- **Aqlli uylar va jihozlar**
- **Avtomatik xizmat ko'rsatish tizimlari**

2. Sun'iy intellekt (AI)

AI texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va samarali qarorlar qabul qilishda

- Trafikni boshqarish va tirbandlikni olish
- Krizislarni boshqarish, masalan, tabiiy ofatlar vaqtida odamlarni evakuatsiya

3. Big Data va analitika

Smart shaharlar big data texnologiyalari orqali ulkan ma'lumotlarni boshqaradi. Masalan:

- Aholi harakati va transport foydalanishni tahlil
- Ekologik holatni saqlash va ifloslanish darajasi

4. 5G va yuqori tezlikdagi internet

- Haqiqiy vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi.
- Virtual va qo'shimcha real ilovalari uchun infratuzil
- Uzoq masofadan boshqarish tizimlarini samarali ishlatish

Smart shaharlar iqtisodiy rivojlanish, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy farovonlikni yaxshilashga ham xizmat qiladi. iqtisodiy iqtisodiy va ijtimoiy foydalari saqlanadi.

Iqtisodiy manfaatlar

1. Investitsiyalarni jalb qilish

1. Smart shaharlar texnologiyalari va qulay sharoitlari bilan va yordam investitsiyalar uchun yordam uyg'otadi.

2. Innovatsion biznesga davlat va xususiy sektor sherik o'rtadi, bu esa shahar iqtisodiyotini rag'batlant

2. Barqaror iqtisodiy o'sish

- Aqlli infratuzilma tufayli energiya, transport, va jamoa xizmatlarini boshqarishning tashkiliy oshadi, bu asosiy iqtisodiylikni ta'minlash.

Xulosa

Smart shaharlar konstruktsiyasi shaharlar hayotini infratuzilma yordami bilan yaxshilash va iqtisodiy o'sishni rag' uchun ulkan texnologiyalar. erish, bu jarayon ishlab chiqarishda texnologiya, va qonuniy hal qilish talab qilish. Muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat va xususiy . Mamlakatimiz taraqqiyotining istiqboli ham raqamli iqtisodiyot rivojlanishi va raqamli texnologiyalarning qamrov darajasiga tayanadi. Raqamli iqtisodiyot jamoat manfaatlarida ishlashi uchun u inklyuziv bo'lishi kerak. Yangi texnologiyalar muqarrar ravishda mehnat bozorida sezilarli o'zgarishlar, jumladan, ayrim tarmoqlarda ish o'rinlarini qisqartirish va boshqalarida keng miqyosda yangi imkoniyatlar yaratish bilan bog'liq. Raqamli iqtisodiyot turli xil yangi bilim va ko'nikmalarni, sezilarli darajada yangi ijtimoiy himoya choralari talab qiladi. Shu bilan birga, ta'limni rivojlantirish, shuningdek, umrbod ta'lim xizmatlaridan umumiy foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun katta mablag' talab etiladi

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb*

academic papers collection. 2023/1/1.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences* (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).